

UDC 27-428-232.66

THE COMMANDMENT «THOU SHALT NOT KILL» IN ISLAM AND ORTHODOXY

Tatyana Dorofeeva*Candidate of Philosophical Sciences, associate professor***Natalia Pugacheva***Doctor of Philosophical Sciences, associate professor**Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 27-428-232.66

ЗАПОВЕДЬ «НЕ УБИЙ» В ИСЛАМЕ И ПРАВОСЛАВИИ

Татьяна Геннадьевна Дорофеева*Канд. философских наук, доцент***Наталья Петровна Пугачева***Доктор философских наук, доцент**Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия***Abstract**

The article is devoted to the topic «Commandments in monotheistic religions». The authors reveal the meaning of the commandment «Thou shalt not kill» in the interpretation of Islam and Orthodoxy. Special attention is paid to issues related to suicide, abortion, and euthanasia. The issue of punishments in Islam and Orthodoxy for violations of the commandment «Thou shalt not kill» is considered in detail.

Аннотация

Статья посвящена теме «Заповеди в монотеистических религиях». Авторы раскрывают значение заповеди «Не убий» в интерпретации ислама и православия. Особое внимание в работе уделяется вопросам, связанным с самоубийством, аборт, эвтаназией. Подробно рассмотрен вопрос о наказаниях в исламе и православии за нарушения заповеди «Не убий».

Keywords: abortion, God, sin, commandment, Islam, Orthodoxy, suicide, murder, euthanasia.

Ключевые слова: аборт, Бог, грех, заповедь, ислам, православие, самоубийство, убийство, эвтаназия.

После первого убийства на Земле, когда Каин лишил жизни собственного единокровного брата, мир пережил много катастроф, в которых погибли миллионы человек. Войны, террористические акты, крестовые походы часто пытались оправдать именем Бога. Но Закон Божий, лежащий в основе трех монотеистических религий мира (иудаизм, христианство и ислам), утверждает, что убийство греховно и преступно.

Рассмотрим отношение к убийству в исламе и православии на основе изучения Священных Писаний, трудов мусульманских и православных богословов.

Ислам и православие едины в главном: жизнь человека священна и является божественным даром, а убийство есть грех, недопустимый для верующего человека. Но христианство полагает, что убийство – это следствие повреждения человеческой природы, полученное им после грехопадения прародителей, а также результат порабощения страстями. Исламская концепция на этот счет не имеет четких догматических обоснований: Адам был очищен от греха, но по закону обоюдности частичную ответственность за все убийства мира несет его сын Каин (Кабиль) как первый убийца, а также те, кто повинны в этом грехе (и живые и умершие).

В исламе основными критериями предотвращения убийств становятся страх перед наказанием Аллаха и мстью родственников.

Православная этика, приравнивая к убийству даже гнев на ближнего, полагает, что пример божественной любви, не ограниченной этническими и социальными предрассудками, а также сострадание, милосердие и нравственное совершенствование делают убийство принципиально невозможным.

В соответствии с православной концепцией, нарушением заповеди «Не убий» кроме прямого убийства будут и действия, которые, так или иначе, ведут к смерти: покушение, убийство по принуждению, пособничество действия, несправедное судейство, укрывательство убийцы, жестокое обращение, чрезмерное наказание, доведение до самоубийства, оставление в опасности, намеренное распространение заболеваний и пренебрежение карантинными нормами, членовредительство, алкоголизм и наркомания, отказ в медицинской помощи и препятствие в получении духовной поддержки, духовное убийство.

Но если православие отвергает любые причины для убийства, исламские законоведы, основываясь на текстах Корана и хадисов, предоставляют достаточно внушительный список оснований, согласно которых лишение жизни другого человека получает некую мотивацию:

1. Убийство по праву – кровная месть за жизнь родственника (кысас), которая исламским законодательством воспринимается как превентивная мера.

2. Убийство человека по его личному согласию для спасения других.

3. Самооборона, повлекшая за собой смерть человека.

4. Смертная казнь как наказание за преднамеренное убийство, религиозный мятеж, ересь, вероотступничество, прелюбодеяние, разбой, однополые и противоестественные отношения, приобщение несовершеннолетних к алкоголю и наркотикам.

5. Убийство вследствие разногласий в истолковании Священных текстов.

6. Убийство по неосторожности.

Тожественны позиции ислама и православия в отношении самоубийства, которое воспринимается как богоборчество. Православие не знает причин (кроме психической невменяемости), которые могли бы оправдать суицид. Но мусульманская религия называет также нестерпимые боли, депрессию и роковую ошибку (если их не вызвали алкоголь или наркотики).

За определенными исключениями согласие наруживается и во взглядах на самопожертвование (например, во время войны, стихийных и техногенных катастроф, отказ от жизнеобеспечивающей аппаратуры в пользу другого, добровольное донорство органов). Но если православие квалифицирует данные поступки как акт жертвенной любви, то исламское учение до сих пор не имеет единой аргументированной позиции по данному вопросу: некоторые теологи причисляют их к самоубийству, при этом подвергая жесткой критике шахидские самоподрывы.

Ни ислам, ни православие не оправдывают войн и неизбежное смертоубийство. Но они считают долгом защиту веры, отечества и народа, если отсутствуют другие возможности для разрешения противоречий. Православная точка зрения подтверждается евангельским законом любви (Ин. 15:13), соборными постановлениями, подвигами святых воинов. Нарушение заповеди «Не убий» может быть компенсировано отсутствием чувства мести и ненависти к врагу, жестокости и немилосердия к мирному населению и пленным. Не переходить пределов допустимого призывает и мусульманское законодательство.

Ислам и православие отрицательно относятся к эвтаназии терминальных больных, независимо от того, с чьей стороны исходит инициатива (врач, пациент, родственники). Тем не менее, исламское законодательство считает канонически обоснованными следующие виды пассивной эвтаназии: не желание продолжать лечение, отказ реанимировать младенца с врожденными патологиями и уродствами. Православная Церковь, не допуская исключений по вопросу эвтаназии, считает обязательными квалифицированную паллиативную помощь, поддержку близких, духовное окормление, соборование и причащение.

Искусственное прерывание беременности и действия абортивного характера не приемлемы для обеих религий и считаются убийством на уровне всех лиц, принимающих в нем участие (врач, родители, родственники). Единственным снисхождением в православии является угроза жизни матери, что также сближает обе позиции. По исламу законных оправданий для аборта значительно больше:

- плод в утробе матери обретает душу только через 120 дней после зачатия;

- патологии развития, наследственные и генетические заболевания, аценцефалия, ВИЧ-инфицирование плода, кровосмешение, изнасилование, психические расстройства матери.

Тяжкий грех убийства, по мнению обоих религиозных учений подлежит строгому суду Божию. Православие учит, что посмертная участь виновного может быть облегчена при условии искреннего покаяния. Исламская теология не имеет однозначного мнения по этому поводу:

- пребывание в Геенне вечно и убийца-мусульманин не достоин покаяния;

- для сокращения адских мучений необходимы хотя бы капля веры, желание Аллаха и понесенное наказание.

За грех убийства ислам назначает следующие виды наказаний:

1. Проклятия семьи убитого.

2. Дият (материальная компенсация): от 5 до 100 верблюдов или денежный эквивалент (до 20 млн. руб. или 250 тыс. долларов), а также золото или серебро.

3. Смертная казнь через повешение, побивание камнями, обезглавливание, сбрасывание с высоты, расстрел, зарывание в землю (возможно с привлечением всех желающих и СМИ).

4. Кысас (кровная месть) по принципу талиона (жизнь за жизнь, увечье за увечье).

5. Двухмесячный пост в случае прощения убийцы семьей потерпевшего.

6. Самоубийца лишается милости Аллаха и подвергается мучениям, равнозначным тем, какими он лишил себя жизни.

Церковное наказание в православии имеет не юридический, а терапевтический и педагогический смысл. Его роль – это не отмщение и возмездие, а примирение с Богом, врачевание духовных недугов и воспитание общества. Основной канонической дисциплинарной нормой является епитимья, актуальность и продолжительность которой менялась в разные исторические эпохи:

1. Публичное покаяние и двадцатилетнее отлучение от причастия за преднамеренное убийство по различным причинам, разбой, женоубийство в порыве гнева, отравление магическими зельями, оставление новорожденного на произвол судьбы, превышение необходимой самообороны, непрофессиональные действия врача и др.

2. Монастырское «под начало» на длительный срок с содержанием на хлебе и воде и применением телесных наказаний.

3. Десять лет без причастия, ссылка, лишение гражданских прав, тюремное заключение или смертная казнь за совершение аборта.

4. От пяти лет и выше – срок покаяния за непреднамеренные убийства.

5. Три года епитимьи за убийства на поле брани.

6. Лишение христианского погребения и литургического поминовения в случае суицида, произошедшего в здравом уме.

Вопрос о применении смертной казни обсуждается как в исламском, так и в христианском сообществах. В большинстве христианских стран он уже ре-

шен в пользу отмены. Но шариатский суд многих исламских государств выступает за целесообразность его применения за ряд преступлений, не смотря на серьезные канонические противоречия и доводы прогрессивных исламских ученых-правоведов. Не требуя отмены смертной казни, Православная Церковь всегда выступает за облегчение участи и пастырское попечение осужденных, духовно-нравственное оздоровление общества, призывает не воздавать злом за зло, не допускать коррупционности в судебной практике.

Таким образом, не смотря на канонически и ментально обусловленные отличия, исламская и православная трактовки заповеди «Не убий» имеют немало объединяющих факторов, главный среди которых – ценность человеческой жизни, принадлежащей Богу. Помнить об этом призывают обе религии, по-своему регулируя нарушение шестой заповеди Декалога.

Литература

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с параллельными местами и приложениями. – М., 2009.
2. Аль-Хаттаби С. Комментарии на хадисы. – М., 2018.
3. Ас-Саади Н. Толкование Священного Корана. – М., 2014.
4. Борисов А.А. Право на жизнь и проблемы применения смертной казни. [Электронный ресурс]. URL: <https://dspace.tltsu.ru>.
5. Грех убийства человека. [Электронный ресурс]. URL: <https://islam-risalyat.ru>.
6. Мухамедьянов С.А., Хусаинова А.Х. Духовно-нравственная экзистенция человека в Православии и исламе. [Электронный ресурс]. URL: <https://bspu.ru>.
7. Митрополит Минский и Слуцкий Филарет. Тезисы о смертной казни. [Электронный ресурс]. URL: <https://church.by>.
8. Не противоречит ли участие в войне заповеди «не убий». [Электронный ресурс]. URL: <https://www.miloserdie.ru>.
9. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru>.
10. О грехе убийства в исламе. [Электронный ресурс]. URL: <https://islam.plus>.
11. Самоубийство в Исламе. [Электронный ресурс]. URL: <https://medinaschool.org>.